

УДК 574.68:57.031

Пассионарность и пандемия – проявления солнечной активности

В.В. Бушуев^[0000-0001-9288-4699]

Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН),
г. Москва, Россия
Институт энергетической стратегии (ИЭС), г. Москва, Россия

E-mail: vital@guies.ru

Аннотация. В статье рассматриваются энергоинформационные основы пассионарности, катастроф и пандемии, как следствие изменения цикличности солнечной активности.

Ключевые слова: солнечная активность, ресурсно-инновационное развитие, энергетика, новые вызовы, катастрофы, пандемия.

1 Введение

2020 год – очередной «високосный» год, каких было и будет немало. Почему же на этот раз он проявился беспрецедентным падением нефтяных цен, новым экономическим кризисом, вирусной пандемией и безудержной паникой по всему миру.

Принято считать, что добавление еще одного дня - 29 февраля – это всего-навсего казуистическая договоренность о дополнительном к 24 февраля «втором шестом» дне до мартовских календ (начала весны) в целях равновесия солнечного календаря, для каждого четвертого года, отчего он и прозывается «високосным» (от лат. bis sextum). Но почему же в народной мифологии этот год считается опасным для всех и вся. Последний день зимы являлся рубежным перед новым годом (а раньше новый год начинался 1 марта), и он знаменовался, как и всякий крутой переход, крушением старого мира и рождением нового времени. Люди всегда боятся перемен. Все новое кажется страшным, ибо все новое рождается в муках. Поэтому 29 февраля называется днем Касьяна - високоса – «святого грешника», перешедшему на сторону бесов и охраняющего «врата ада». А раз в 4 года Касьян освобождался от охранной службы и тогда несчастья ада вырывались наружу и несли людям большие неприятности и страдания. Точнее говоря, високосный год не сам по себе считается неудачным и полным всяких

бедствий, а является лишь их предшественником. Но человеческая натура устроена так, что для нас само ожидание чего-то неизвестного и неприятного несет гораздо больше негатива, чем сам факт их осуществления. Люди любят бояться, вот и в свое оправдание придумывают всякие «страшилки», покуда не окунуться в новую «купель».

2 Цикличность природы и жизнь людей

Мифы всегда придумываются людьми, но не пустом месте, а отражая тот мир и те его проявления, которые имели место быть и остались в памяти народа. Миф – это соединение наблюдаемой социоприродной реальности и его ирреальное отражение в человеческом сознании и подсознании. Поэтому и статистика свидетельствует, что «нет дыма без огня», и высокосные годы характеризуются крахом одних устоев и рождением нового порядка. Иногда эти переломы происходят каждые 4 года, а иногда они становятся более заметными по истечению 12-летних (3 группы по 4 года) и других (36 и 72, 20 и 40-летних) временных периодов, которые так или иначе отражаются в череде высокосных лет. Вообще, группировка из четырех этапов – это природная закономерность, закреплённая в нашем сознании: 4 времени суток (утро, день, вечер, ночь), 4 времени года (весна, лето, осень, зима). Последний период всегда знаменует ожидание чего-то нового, и все живое «прячется под одеяло» в это время: ночью спят люди и зверушки, а зимой «засыпает» под снегом вся природа. Пока их не разбудит новый (утренний или весенний) луч солнца. Каждый из этих 4-х отрезков времени в свою очередь делится на 3 периода: рассвет, расцвет и раскрытие, а потому в сутках 12 часов (до полудня) и столько же – после: а в году – 12 месяцев. Люди живут по временным законам природы. Природную сменяемость они закрепили и в своей жизни, в своем календаре и в своей истории. Такая социоприродная фрактальность (подобие во времени и пространстве) является общей закономерностью нашего бытия и исторической эволюции цивилизации [1]. Три отрезка времени люди и природа бодрствуют и действуют, а на 4-й они отдыхают в опасном ожидании «касьяна – высокоса» как предвестника перемен, с тем, чтобы «на утро» под лучами озарившего мир солнца с новыми силами окунуться в новый день.

И наоборот, 4 года в истории группируются в триаду, и тогда возникает 12-летний социоприродный фрактал, подобный зодиакальному перемещению планет солнечной системы. Доминирующая планета - Юпитер имеет 12-летний период своего обращения вокруг Солнца, определяя главную периодичность его переменной активности. А отсюда и все земные события фрактально повторяют ход небесных планет. На этой основе возникла еще в глубокой древности и астрология, которая дала начало не только астрономии, но и естествознанию, и природоведению, и истории. А сегодня она незаслуженно забыта и объявлена чуть ли не лженаукой. Один из постулатов теории этногенеза Л.Гумилева, а именно постулат о пассионарности человеческих масс (и не только людей, но всего живого мира и всей природы) вернул нас к пониманию, того, что именно периоди-

чески повторяющаяся солнечная активность «будоражит» наш земной мир. Энергия Солнца (космическая энергия, трансформируемая нашей звездой под влиянием межпланетарного взаимодействия, запасает наш внутренний потенциал, который каждые 12 лет (и в виде субгармоник – в високосные годы, а также с более длинной периодичностью) «закипает от переполнения» и грозит выплеснуться наружу. Наш социоприродный потенциал достигает своего локального максимума и «взрывается». Это (с наступлением нового утра) и происходит.

Так, на протяжении 20 и 21 –го веков високосные годы с периодичностью в 12 и 24 года имели место в канун важнейших исторических событий: високосный 1904 год ознаменовал переход недовольства граждан от поражения России в русско-японской войне к «кровавому воскресенью» 1905 года; 2016 год – переход от 1-й мировой войны к Октябрьской революции 1917 года, в корне изменившей весь мир [2]. Високосный 1940 год ознаменовал переход 2-й мировой войны в Великую отечественную войну 1941 года, а спустя 12 лет предвосхитил смерть И.Сталина в 1953 г. недоумение народа, а как жить без него. Ничего – выжили. А високосный 1964 год завершил «хрущевскую оттепель» и стал началом «брежневского застоя». В 1988 году Касьян – високос посеял смуту в национальном противостоянии кавказских народов и привел вначале к локальному Карабахскому конфликту, а затем к массовому росту национализма в казалось бы благополучной в этом отношении стране. Советский Союз «разорвало» на куски и бросило в «омут» чуждого нам капитализма.

Прошло всего 12 лет, и 2000 год ознаменовал конец кратковременного либерализма Ельцина и стал предвестником долговременной эпохи Путина, характеризующейся на первых порах сохранением единства страны и экономическим возрождением России (за счет бурного роста спроса на нашу нефть в Китае). Но начало 2010-х годов – стало периодом очередного мирового кризиса. Недаром 2012 год стал ожиданием «конца света» (по календарю майи), на что в России ответили укреплением авторитаризма и военными противостояниями на территории СНГ и на Ближнем Востоке.

Високосные кризисы всегда были предвестником не только больших бедствий, но и всяких инноваций в социально-политической и технологической сферах. Октябрьская революция 1917 года открыла, а «демократическая» волна 1989 г. завершила 72-летний период социализма в СССР, длившийся половину т.н. «имперского цикла», составляющего 144 года. Внутри этого периода было немало социальных и технологических инноваций.

Так, первый пятилетний план Страны Советов, принятый в 1928 году стал стартом массовой культурной революции, индустриализации и коллективизации, позволившей стране уже к 1932 году решительно искоренить безграмотность; построить ДнепроГЭС, начав масштабную реализацию плана ГОЭЛРО; перевести сельское хозяйство с сохи на трактора. Все эти инновационные перестройки идеологии, экономики и культуры сопровождались массовым энтузиазмом населения, его пассионарным (активным) участием в глобальном революционном преобразовании страны. Массовый героизм народа мощно проявился и во время ВОВ и в последующие годы.

Переломные высокосные годы в истории СССР и новой России совпали и с началом атомной (1956) и космической эры (1960), вызвавшей неподдельный патриотизм народных масс. Целина и БАМ стали символом молодежного движения. В 1964 году – началось освоение Самотлора – первого крупнейшего месторождения Западно-сибирского нефтегазового комплекса. В этом же году создана первая отечественная ЭВМ (МИМ). В 1964 и 1968 годы – пуск Братской и Красноярской ГЭС – основы Ангаро-Енисейского энергопромышленного комплекса. Тогда же началось и подключение Сибири к Единой электроэнергетической системе страны.

Но и технологические аварии происходили с «незавидной» регулярностью. Только крупнейшие радиационные катастрофы имели 10-12-летнюю периодичность (на химкомбинате «Маяк» в Кыштыме на Урале в 1957 г.; в Гренландии в 1968 г. разрушились 2 термоядерные бомбы при падении самолета В-52 ВВС США; авария на АЭС Три-майл-Айленд в США - в 1979г.; «внеплановая» в 1986 г. Чернобыльская катастрофа; инцидент на ядерном объекте Токамура в Японии – в 1999г., взрыв на Фукусиме в 2011 г. Уж не ждать ли нам чего-то подобного в 2021 – 22 гг.??

3 Солнечная активность и кризисы

Так же регулярно мир переживал и экономические кризисы [3]. Так, 1976 год стал предвестником нефтяного кризиса, в полной мере охватившего мировой рынок в 1979 году. Тот же 1988 год стал началом всемирной экономической рецессии, который для большинства стран через пару лет благополучно закончился, а у нас «подлил масла в огонь» националистических выступлений в Прибалтике, на Украине, что и привело в конце к развалу СССР. Переизбрание Ельцина на пост Президента России в 1996 году не предотвратило, а скорее усугубило финансовый кризис в невысоком 1998 году. А в 2008 году страну, как и весь мир, накрыло волной нового экономического кризиса. В нынешнем 2020 году разразился еще более мощный экономический упадок, совпавший по времени с обвалом мировых цен на нефть, а еще и с пандемией коронавируса. Но... может быть, это только начало вступления на Землю Касьяна – високоса, ибо по прогнозам многих экспертов (и по нашим модельным прогнозам, полученным еще в 2018 году, и по оценкам экспертов ФРС США) подлинный экономический коллапс ожидается в 2022 году, когда экономика всего мира (в т.ч. и Китая) опустится ниже нулевых отметок роста ВВП (рис.1) [4].

Рис. 1. Нейросетевой прогноз ВВП Китая и ЧВ до 2022. Источник: аналитические данные ИЭС, <http://www.energystategy.ru/projects>, [5]

Цены на нефть тоже имеют 10-12-летние циклы взлетов и падений (рис.2). Для наглядности эта динамика макроэкономических и ценовых показателей представлена в виде волн Эллиотта, представляющих собой фрактальную конструкцию событий (3 повышательных волны и 4-я обвальная).

Рис. 2. Нейросетевой прогноз цены нефти Brent (U.S. DollarsPerBarrel) – среднегодовые данные - прогноз от 25.05.2020. Источник: [6].

Очередной субгармонический 4-х летний подцикл как завершающая часть соответствующей 12-летней волны после кризиса 2008 г. начался в 2016 г. с естественного повышения цен. То обстоятельство, что в конце того же года состоялась сделка ОПЕК+, способствовало этому росту, хотя и не было его прямой первопричиной. А в 2020 году ожидалось (еще по прогнозам того же 2016 г.) естественное падение мировых цен на нефть до 45 – 50 долл. за баррель, в соответствии с циклами их колебаний. Локальная экономическая рецессия в это время была бы не столь заметной, если бы не два внешних для мирового рынка события. Одно из них связано с коронавирусной пандемией (естественной или рукотворной - ?), охватившей своими паническими ожиданиями весь мир. Об этом – немного дальше. А второе – связано с «неуклюжей» искусственной попыткой нефтяных экспортеров подорвать «сланцевого» американского конкурента путем развала ограничительной сделки ОПЕК+ и демпинговых поставок углеводородов на мировой рынок, который уже находился на нижнем уровне в связи с приостановкой спроса и производства из-за макроэкономических причин. При отсутствии этой рукотворной причины мир бы переболел коронавирусом и со второй половины 2020 года цены вернулись бы на стабильный уровень в 60-70 \$, а экономика стабилизировалась бы на какое-то время (в ожидании кризиса 2022 г.). Но впрыснуть в виде демпинга дополнительные поставки нефти в этот момент – это значит, в угоду своим корпоративным интересам поставить и Россию и весь мир на грань «экономической пандемии».

В настоящее время Земля находится в глубоком минимуме цикла солнечной активности. Количество солнечных пятен было относительно высоким в 2014 году, а затем их становилось все меньше и меньше. Глубокий минимум начался в 2019 году и еще не завершился. Наличие широкого и глубокого минимума на графике солнечной активности коррелирует со временем развития пандемии коронавируса (рис.3). Механизм связи Солнце — эпидемия может быть связан с тем, что в годы повышенной (или пониженной) солнечной активности они усиленно размножаются болезнетворные микроорганизмы и появляются те или иные возбудители эпидемий, чувствительные к уровню солнечного излучения. Наряду с этим на пиках активности Солнца по каким-то пока неясным причинам снижается сопротивляемость организма инфекциям. Сочетаясь, все эти причины и объясняют связь эпидемий с солнечными ритмами. Здесь – не место (да и у автора нет сколь-нибудь убедительных представлений о биологической природе происхождения вирусов как доклеточных образований и их роли в биологической эволюции всего живого на земле и в космосе).

Рис. 3. Стандартизованный коэффициент смертности от пневмонии (СКС) от пневмонии 1980 -2020 гг для РФ (R) числа Вольфа (L).. Источник: база данных ВОЗ.

4 Заключение

Вирусные эпидемии накрывают мир также с незавидной регулярностью. Это – еще одно проявление солнечной активности, когда энергия космоса «возбуждает» не только земной социум, но и нашу «планету вирусов», которые заполнили мир еще задолго до появления человечества и живут по своим законам.

И как тут не поверить в то, что Касьян – високос - это не придуманный кем-то миф, а реальное периодически повторяющееся событие, влекущее за собой мировые катастрофы и кризисы. А кризис – это не только крах старого пережитого, но и начало нового этапа эволюционного развития. Через тернии – к звездам.

Так что же подпитывало массовые перемены общественного поведения в периоды возникновения разрушительных и позитивных перемен. Явно, что они происходили и происходят не случайно, а в соответствии с неким законом циклических изменений в природе и обществе. И этот закон имеет всеобщий космический характер, а на Земле он проявляется потому, что «мы живем в объятиях Солнца», и именно оно диктует ритм жизни природы и общества.

Благодарность. Исследование выполнено в рамках Госзадания ОИВТ РАН АААА-А19-119020690085-9.

Литература

1. Владимирский Б.М. Солнечно-биосферные связи. Полвека спустя после АЛ Чижевского // История и современность. Издательство “Учитель,” 2009. № 2.
2. Бушуев В.В. Энергия и судьба России. Москва: ИД «Энергия», 2014. 292 р.
3. Бушуев В.В. Случайность или непознанная закономерность? // Энергетическая политика. 2020. № 4(146). Р. 20–29.
4. ВВП [Electronic resource] // Мировой банк. 2020. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locale=ru&locations=RU> (accessed: 27.03.2020).
5. Бушуев В.В., Сокотущенко Н.В., Сокотущенко В.Н. Влияние солнечной активности на социально-политические события XX-XXI веков. Москва: ИД “Энергия,” 2013. 245 р.
6. Бушуев В.В., Сокотущенко Н.В. Brent (U.S. DollarsPerBarrel) – среднегодовые данные - прогноз от 25.05.2020 [Electronic resource] // Институт энергетической стратегии. 2020. Р. 1. URL: http://www.energystrategy.ru/projects/Oil/May_2020.pdf (accessed: 24.06.2020).

Reference

1. Vladimírsky B.M. Solar biosphere communications. Half a century after AL Chizhevsky // History and modernity. Publisher “Teacher,” 2009. No.
2. Bushuev V.V. Energy and the fate of Russia. Moscow: Publishing House "Energy", 2014.292 p.
3. Bushuev V.V. An accident or an unknown regularity? // Energy policy. 2020. No. 4 (146). P. 20–29.
4. GDP [Electronic resource] // World Bank. 2020. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locale=en&locations=RU> (accessed: 03/27/2020).
5. Bushuev V.V., Sokotushenko N.V., Sokotushenko V.N. The influence of solar activity on the socio-political events of the XX-XXI centuries. Moscow: Publishing House “Energy,” 2013. 245 p.
6. Bushuev V.V., Sokotushenko N.V. Brent (U.S. DollarsPerBarrel) - average annual data - forecast from 05.25.2020 [Electronic resource] // Institute for Energy Strategy. 2020. P. 1. URL: http://www.energystrategy.ru/projects/Oil/May_2020.pdf (accessed: 06.24.2020).

Passionarity and pandemic – manifestations solar activity

V.V. Bushuev

Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (JIHT RAS),
125412, Izhorskaya, 13/2, Moscow, Russia
Institute of Energy Strategy, 125009, Moscow, Degtyarny Lane, 9

E-mail: vital@guies.ru

Abstract. The article discusses the energy-informational foundations of drive, catastrophes and a pandemic, as a result of a change in the cyclicity of solar activity.

Keywords: solar activity, resource-innovative development, energy, new challenges, catastrophes, pandemic.

Acknowledgement. The study was performed in the framework of the State Mission of the Institute of High Temperatures RAS AAAA-A19-119020690085-9.